

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528384>

Бекмуратова Сарбиназ Есемуратовна

учительница по географии, школы №2, Караузякского района

Уснатдинова Зийўархан Темирхановна

учительница по физики школы №2, Караузякского района

Одна из главных задач системы образования - воспитание творчески мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом.

Актуальность этой задачи усиливается тем, что в настоящее время в мире происходит постоянное удорожание технологий, сырья, оборудования, энергоресурсов и ухудшение экологической обстановки, что в свою очередь приводит к глобальным социальным проблемам в обществе.

Решение этих проблем с одной стороны вызывает необходимость в новой технологической волне, новых идеях, новых знаниях, с другой стороны требует создания новых способов ускоренного получения и постоянного обновления знаний, а самое главное - требует от каждого человека нового мышления. В настоящее время следует учитывать и важные изменения, которые происходят в системе образования. С развитием демократизации общества в системе образования поэтапно реализуется философия открытого образования, которое в значительной мере будет базироваться на технологиях дистанционного обучения, экстернате и т. п. Эти технологии и виды обучения характеризуются пониженной интерактивностью, осуществляются в особой социально-психологической среде, которая существенно меньше, чем в традиционном очном образовании регламентирует и дисциплинирует действия обучаемого и требует дополнительных усилий для упорных и планомерных занятий.

Если средняя школа ориентируется на знания первого и второго уровней, то высшая школа, призванная готовить специалиста, сориентирована на третий уровень. Таким образом, задачи четвертого уровня возлагаются, по этой логике, на четвертую ступень образования — последипломное, условно аспирантуру (по классификации ЮНЕСКО), а также другие виды последипломного образования, характеризуемые, (согласно принятой концепции), как «образование через всю жизнь» (в отличие от «образования на всю жизнь»). Причем и эти знания представляются обучаемым в большинстве предметов и курсов в довольно

рутинном виде. (Чтобы исключить чрезмерные эмоции от этого определения, напомним, что слово «рутина» — пристрастие к привычным путям и способам действия; второе его значение - застой, косность - по нашему понятию, скорее следствие первого).

Понятно, что умение быстро и правильно решать рутинные задачи тоже очень важно, поскольку без него творчество превращается в беспочвенную фантазию, а результат, как правило, не может быть доведен до практической реализации. Но очевидно и то, что успех в обучении и воспитании творческой личности зависит не только от добротного усвоения уже известных фактических знаний и их объема.

Творчество — это не столько деятельность вообще, сколько специфическая деятельность в самой деятельности, увеличивающая созидательный потенциал последней. Иначе говоря, творчество заключается не только в изменении и последовательном преобразовании объекта творчества, но (и это главное), — субъекта творчества, то есть человека.

Творчеству можно и нужно учить с детства.

Следует отметить довольно распространенное мнение, что способность к творчеству — «божий дар» и поэтому обучить творчеству невозможно.

Однако изучение истории техники и изобретений, творческой жизни выдающихся ученых, изобретателей показывает, что все они обладали наряду с высоким (для своего времени) уровнем фундаментальных знаний еще и особым складом или алгоритмом мышления, а также особыми знаниями, представляющими эвристические методы и приемы. Причем последние нередко сами и разрабатывали.

Свой вклад в теорию и практику творчества сделали Р. Декарт, И. Ньютон и М. Ломоносов. XVIII в. начинался верификацией метода принципов Исаака Ньютона и был украшен плодотворной деятельностью Михаила Ломоносова, разработавшего наиболее удачное (для своего времени) методическое средство эвристики — логографический метод поиска решения задач.

Развитие образования на разных этапах определялось специфическими формами, средствами и моделями отношений между учителем и учеником.

Для достижения эффекта креативной ориентации необходимо:

создать в учебном процессе фон центробежного, открытого в область метазнаний (включающую другие кроме узкой специальности знания) надкритического (допускающего только доброжелательную,

развивающую критику) взаимодействия, способствующего раскрытию и развитию творческих способностей учащихся;

реорганизовать учебный процесс, в ходе которого учащийся становится создателем, а основной учебный материал – средством достижения созидательной цели;

ввести дополнительный учебный материал, включающий эвристические стратегии, тактики, методы и прием, позволяющие учащемуся резко повысить эффективность творческой деятельности.

Такая организация обучения способствует погружению учащегося в познавательный процесс и позволяет осуществить переход от репродуктивной деятельности к творческой.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Kreativnaya pedagogika. Metodologiya, teoriya, praktika. / pod red. d. t. n., prof. V. V. Popova, akad. RAO YU. G. Kruglova. – 3-e izd. – M. : BINOM. Laboratoriya znaniy, 2012. – 310 s. : il.
2. Kreativnayapedagogika-Vikipediya
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Kreativnaya_pedagogika)